

УДК 37:004]:316.772.5

С. Б. Данилевич

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Народной украинской академии над формированием и совершенствованием оригинальной модели непрерывного образования начали работать с самого её основания.

Данная работа содержит обзор статей, опубликованных в сборнике научных трудов Учение записки ХГУ «НУА» за 25 лет, в которых описываются основные информационно-компьютерные инструменты, позволяющие эффективно внедрять разработанные концепции непрерывного образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, информационные технологии, компьютерное тестирование, Teachlab, TestMaster, дистанционное образование, MOODLE, онтологии, Интернет, Data Mining, Deductor, облачные технологии.

Данилевич С. Б. Інформаційно-комп'ютерний інструментарій безперервної освіти

У Народній українській академії над формуванням і вдосконаленням оригінальної моделі безперервної освіти почали працювати з самого її заснування.

Дана робота містить огляд статей, опублікованих у збірнику наукових праць Вчені записки ХГУ «НУА» за 25 років, в яких описуються основні інструменти, що дозволяють ефективно впроваджувати розроблені концепції безперервної освіти.

Ключові слова: неперервна освіта, інформаційні технології, комп'ютерне тестування, Teachlab, TestMaster, дистанційне навчання, MOODLE, онтології, Інтернет, Data Mining, Deductor, хмарні технології.

Danylevych Sergii. Information and Computer Tools of Continuous Education

In the People's Ukrainian Academy on the formation and improvement of the original model of continuous education began to work from its foundation.

This paper contains a review of articles published in the collection of scientific papers of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” for 25 years, which describes the main information and computer tools to effectively implement the developed concepts of continuing education.

Key words: continuing education, lifelong learning, computer testing Teachlab TestMaster, distance education, MOODLE, ontologies, Internet, Data Mining, Deductor, cloud technologies.

Непрерывное образование – главный системообразующий принцип, составляющий основу развития всех элементов образовательной системы [1]. Формирование оригинальной модели непрерывного образования – главный смысл создания Народной украинской академии (НУА) и теоретической и практической деятельности всего коллектива на протяжении всей истории ее существования [2].

Компьютерно-информационные технологии (КИТ) предоставили возможность эффективно реализовывать, разрабатываемую в НУА модель непрерывного образования, что нашло отражение в публикациях Ученых записок Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».

Целью данной статьи является обзор статей Ученых записок, в которых описывается информационно-компьютерный инструментарий, используемый в НУА в целях совершенствования модели непрерывного обучения.

Анализ показывает, что КИТ достаточно активно используется в учебно-воспитательной работе НУА, а различные аспекты этой работы отражены в статьях, имеют обусловленное практическое значение. Так, продолжить образование взрослому, перед которым стоит необходимость освоить до определенного уровня иностранный язык, поможет, описанный в Ученых записках инструментарий на примере изучения испанского языка [7]. В ХГУ «НУА» в компьютерных аудиториях используются следующие инструменты: электронные словари; авторские тестовые программы Глаголица-1, Глаголица-2, Эпистола, разработанные преподавателями кафедры испанского отделения; справочная литература, предоставляемая испаноязычными поисковыми системами Интернет и др.

Реализации личностно-ориентированного подхода при изучении

иностранным языку с использованием Интернет-ресурсов посвящена статья [8]. В ней рассмотрены ресурсы Интернет, которые используются при обучении, как вспомогательное техническое средство. Рассмотрен также базовый набор услуг: электронная почта, телеконференции, видеоконференции, доступ к справочным каталогам, поисковым системам и т.п. Ресурс BBC World Service (<http://www.bbc.co.uk/worldservice>) позволяет не только читать, но и слушать новости в режиме LEARNING ENGLISH. ABC News (<http://www.abcnews.go.com/index.html>) сопровождает публикации видеосопровождением. CNN World News (<http://cnn.com/WORLD>) предлагает информацию на нескольких языках. The New York Times предлагает учебную версию газеты с поурочными разработками.

Особое внимание в Учебных записках уделяется вопросу Интернета. В статье [15] рассмотрена коммуникативная функция международной сети Интернет в современном глобальном обществе и коммуникативная активность молодежи в использовании сети. Также предоставлены некоторые данные относительно целей использования Интернета молодежью.

Интернет пространство на сегодняшний день является очень мощной платформой для самообразования для переводчика, ведь в условиях глобализации не существует практических никаких границ и препятствий. переводчик может работать не только в стране, в которой он живет, но и сотрудничать в иностранными компаниями [20].

Непрерывное образование предполагает постоянный, объективный, надежный контроль и самоконтроль полученных знаний. Компьютерное тестирование знаний и умений (в комплексе с другими видами контроля) является достаточно эффективным инструментом оценки качества обучения. В ХГУ «НУА» в 2002 г. был внедрен программный комплекс Teachlab TestMaster, обладающий широким спектром возможностей. В 2003/4 уч. г. компьютерное тестирование в этой среде применялось на государственных экзаменах и достаточно успешно использовалось в Специализированной экономико-правовой школе НУА (доцент В.В. Астахов, учитель Г.В. Бровка). Анализ эффективности компьютерного тестирования, определение основных проблем приведен в [3].

Опыт, накопленный в течении трех лет использования пакета Teachlab TestMaster на английском отделении факультета «Референт-переводчик» по дисциплинам «Деловая корреспонденция. Контрактное право», «Английский язык. Аспекты: «Грамматика», «Устная практика», «Аналитическое чтение», доказал эффективность адаптивных тестирующих программ (АТП) как средства контроля, так и обучения [6]. Доказано что, на этапе предъявления учебной информации АТП позволяет обучаемым варьировать учебную информацию в процессе ее восприятия. На этапе усвоения учебного материала обучаемый становится субъектом обучения, который осознанно участвует в процессе учебы и самостоятельно принимает соответствующие решения. На этапе самоконтроля тестирование позволяет систематизировать знания.

Одной из форм непрерывного образования является дистанционное образование. Для ее осуществления с ноября 2004 г. в учебный процесс академии включена модульная объектно-ориентированная учебная система MOODLE, которая включает в себя все необходимые элементы управления, систему тестирования. Опыту применения этой системы посвящена работа [6]. Этой же теме посвящена статья [13]. В ней рассматриваются возможности дистанционного образования в формировании компетенций конкурентоспособного специалиста и описаны эффективные практики внедрения дистанционного образования в процесс непрерывного обучения.

Методические рекомендации, основанные на опыте как зарубежных, так и отечественных ведущих университетов при организации дистанционного обучения, формированию иноязычной компетенции, даны в статьях [10; 11].

Сделан вывод о том, что виртуальные институты стали важной составляющей концепции «образование в течение жизни» и фактором развития национального богатства страны в работе [18].

При использовании информационных обучающих систем актуальной становится проблема качественного представления знаний. В Ученых записках эта тема рассмотрена, в частности, в работе [4]. Здесь рассмотрены средства представления знаний для автоматизированной обработки информации в интеллектуальных системах.

Проведен анализ современного состояния интеллектуальных систем, предложена классификация видов знаний, модель представления знаний.

Разработка онтологий представляется, как перспективный способ представления знаний. В работе [5] проанализировано понятие «онтология», способы её построения, характеристики, типы классификации, языки описания. Техники визуализации заняли прочное место в образовательном процессе. Статья [16] посвящена проблеме визуализации учебного контента в пределах преподавания дисциплины «Практика перевода». Авторы предлагают уточненное понятие визуализации как педагогической технологии и распределение понятия «не зрительной» информации на собственное не зрительную и информацию, которая не является зрительной с темпоральной точки зрения. В статье акцентировано внимание на функциях визуализации учебного контента при учебе аспектного перевода (мотивационная, обобщающая, информативная, и тому подобное). Статья [17] посвящена проблеме включения визуализации учебного контента как вида учебной деятельности в систему упражнений, направленных на формирование навыков и умений письменного перевода. Показано, что в рамках профессионально-ориентированного обучения переводу визуализация учебного контента может выступать как средство получения и расширения профессионально-ориентированных фоновых знаний обучаемых, формирования soft skills (эрудированность обучаемых) и формирования навыков и умений письменного перевода. Необходимым условием является включение данного вида учебной деятельности в систему упражнений для обучения конкретному виду перевода.

Непрерывное образование предполагает подготовку, переподготовку, постоянное совершенствование специалистов, способных самостоятельно приобретать новые знания, собирать факты, анализировать их, устанавливать закономерности, применять полученный опыт для решения возникших проблем. Средства интеллектуального анализа данных, таких как «Data Mining», «Deep Learning» и «Text Mining», позволяют обнаружить в данных ранее неизвестные, нетривиальные, практически полезные и доступные интерпретации знания, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. В статье [12] рассмотрены вопросы применения методов

и алгоритмов Data Mining для анализа данных образовательной статистики на конкретных примерах, иллюстрирующих работу некоторых алгоритмов Data Mining. В работе использовалась технологическая платформа Deductor Studio Academic 5.2, предназначенная для образовательных целей и позволяющая создавать законченные аналитические решения. Использовались воплощенные в программе идеи искусственного интеллекта «Кластеризация», «Дерево решений» и др.

В статье [14] рассмотрена концептуальная основа кластеризации экономики, определено понятие кластера, освещены типы кластеров, проанализированы выгоды, которые получает экономика от наличия кластеров, и факторы, влияющие на эффективность кластеров. Автором проведено эмпирическое исследование с помощью программы «Статистика+» определения влияния уровня кластеризации экономики на уровень развития страны.

Облачные технологии пополнили арсенал педагогических инструментов непрерывного образования, т.к. они способны помочь специалисту, который сегодня должен обрабатывать все большие объемы профессиональной информации (зачастую иноязычной). В статье [19] подробно рассмотрены основные возможности и опыт применения облачных ресурсов в учебно-воспитательном процессе НУА.

На основании данного обзора можно сделать вывод, что в сборнике научных трудов Учение записки ХГУ «НУА» нашел отражение наиболее эффективный и актуальный компьютерно-информационный инструментарий, способствующий дальнейшему развитию модели непрерывного обучения.

Список литературы

1. Астахова В. И. Непрерывное образование – стратегическое направление развития современных образовательных систем / В. И. Астахова // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 лют. 2004 р. / Європ. ун-т та ін. – Київ., 2004. – С. 147–150.
2. Астахова В. И. Непрерывное образование как универсальный механизм выживания человека и общества в современную эпоху: некоторые вопросы теории и практики становления // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2013. – Т. 19. – С. 120–125.

3. Козыренко В. П. Компьютерное тестирование на государственных экзаменах // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2005. – Т. 11. – С. 130–134.
4. Панченко Д. И. Системы и способы представления знаний для автоматизированной обработки информации // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2005. – Т. 11. – С. 170–178.
5. Панченко Д. И. Применение онтологий для решения проблем интеллектуальной обработки знаний // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2006. – Т. 12. – С. 545–553.
6. Козыренко В.П. Применение дистанционной среды и элементов дистанционных курсов для методического обеспечения самостоятельной работы учащихся / Козыренко В. П., Кирвас В. А. // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2006. – Т. 12. – С. 181–186.
7. Яриз Е. М. Использование современных информационных технологий в преподавании иностранных языков // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2007. – Т. 14. – С. 153–157.
8. Мухортова И. В. Использование Интернет-ресурсов в процессе обучения иностранному языку // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2009. – Т. 15. – С. 130–135.
9. Ильченко В. В. Использование адаптивных тестирующих программ в формировании переводческой компетенции / Ильченко В. В., Карпенко Е. В. // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2010. – Т. 16. – С. 97–107.
10. Яриз Е. М. Проблемы организации эффективного дистанционного обучения иностранному языку на базе компьютерных технологий // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2010. – Т. 16. – С. 173–176.
11. Яриз Е. М. Использование интернет-ресурсов в формировании иноязычной компетенции студентов // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2011. – Т. 17. – С. 209–213.
12. Данилевич С. Б. Использование информационных технологий Data Mining для анализа образовательных процессов в вузе // Вчені зап. Харків.

гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків: Вид-во НУА, 2011. – Т. 17. – С. 225–234.

13. Кожурина Т. А. Возможности дистанционного образования в повышении конкурентоспособности специалиста // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2011. – Т. 17. – С. 158–165.

14. Столетняя С. И. Кластеризация как инновационный механизм обеспечения конкурентоспособности национальной экономики // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – Т. 18. – С. 171–181.

15. Мудрак М. Ю. Интернет и сетевые сообщества как атрибут коммуникативной активности // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – Т. 18. – С. 77–81.

16. Ильченко В. В. Роль визуализации учебного контента в профессиональной подготовке переводчика / Ильченко В. В., Карпенко Е. В. // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2013. – Т. 19. – С. 181–187.

17. Ильченко В. В. Визуализация учебного контента как средство формирования навыков и умений письменного перевода // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2014. – Т. 20. – С. 407–413.

18. Тимохова Г. Б. Анализ развития виртуальных институтов образования // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – Т. 22. – С. 329–338.

19. Козыренко В. П. Облачные ресурсы в учебно-воспитательном процессе НУА // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: К. В. Астахова, д-р іст. наук (голов. редактор) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – Т. 23. – С. 155–161.

20. Сигилет К. В. Образование и самообразование переводчика в контексте глобального Интернет пространства // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: К. В. Астахова, д-р іст. наук (голов. редактор) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – Т. 24. – С. 385–388.

References

1. Astakhova, V. I. (2004). *Nepreryvnoye obrazovaniye – strategicheskoye napravleniye razvitiya sovremennykh obrazovatel'nykh sistem* [Continuous education is a strategic direction for the development of modern educational

systems]. In: *Problemi modernizatsii osvity Ukraini v konteksti Bolons'kogo protsesu*. Kyiv, pp. 147–150.

2. Astakhova, V.I., Astakhova, Ye.V. (2013). Nepreryvnoye obrazovaniye kak universal'nyy mekhanizm vyzhivaniya cheloveka i obshchestva v sovremennuyu epokhu: nekotoryye voprosy teorii i praktiki stanovleniya [Continuing education as a universal mechanism for the survival of man and society in the modern era: some questions of the theory and practice of formation]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 19, 580 p., pp. 120–125.

3. Kozyrenko, V.P., Kirvas, V.A. (2005). Komp'yuternoye testirovaniye na gosudarstvennykh ekzamenakh [Computer testing in state exams]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 11, pp.130–134.

4. Panchenko, D.I. (2005). Sistemy i sposoby predstavleniya znaniy dlya avtomatizirovannoy obrabotki informatsii [Systems and methods of knowledge representation for automate dinformation processing]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol 11, pp. 170–178.

5. Panchenko, D. I. (2006). Primeneniye ontologiy dly resheniya problem intellektual'noy obrabotki znaniy [Application of ontologies for solving problems of intellectual processing of knowledge]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 12, pp. 545–553.

6. Kozyrenko, V. P., Kirvas, V. A. (2006). Primeneniye distantsionnoy sredy i elementov distantsionnykh kursov dlya metodicheskogo obespecheniya samostoyatel'noy raboty uchashchikhsya [The use of distance environment and elements of distance courses for methodological support of independent work of students]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 12, pp. 181–186.

7. Yariz, Ye.M. (2007). Ispol'zovaniye sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v prepodavanii inostrannykh yazykov [The use of modern information technology in the teaching of foreign languages]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 14, pp. 153–157.

8. Mukhortova, I.V. (2009). Ispol'zovaniye Internet-resursov v protsesse obucheniya inostrannomu yazyku [The use of Internet resources in the process of learning a foreign language]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 15, pp. 130–135.

9. Il'chenko, V. V., Karpenko, Ye. V. (2010). Ispol'zovaniye adaptivnykh testiruyushchikh programm v formirovanii perevodcheskoy kompetentsii [The use of adaptive testing programs in the formation of translation competence]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 16, pp. 97–107.

10. Yariz, Ye. M. (2010). Problemy organizatsii effektivnogo distantsionnogo obucheniya inostrannomu yazyku na baze komp'yuternykh tekhnologiy [Problems of organizing effective distance learning of a foreign language based on computer technology]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 16, pp. 173–176.

11. Yariz, Ye. M. (2011). Ispol'zovaniye internet-resursov v formirovani inoyazychnoy kompetentsii studentov [The use of Internet resources in the formation of students' foreign language competence]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 17, pp. 209–213.
12. Danilevich, S. B. (2011). Ispol'zovaniye informatsionnykh tekhnologiy Data Mining dlya analiza obrazovatel'nykh protsessov v vuze [Use of Information Mining Data Mining Technologies for Analysis of Educational Processes at a University]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 17, pp. 225–234.
13. Kozhurina, T. A. (2011). Vozmozhnosti distantsionnogo obrazovaniya v povyshenii konkurentosposobnosti spetsialista [Opportunities for distance education in improving the competitiveness of a specialist]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 17, pp. 158–165.
14. Stoletnyaya, S. I. (2012). Klasterizatsiya kak innovatsionny mekhanizm obespecheniya konkurentosposobnosti natsional'noy ekonomiki [Clustering as an innovative mechanism to ensure the competitiveness of the national economy]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 18, pp. 171–181.
15. Mudrak, M. YU. (2012). Internet i setevyye soobshchestva kak atribut kommunikativnoy aktivnosti [Internet and network communities as an attribute of communicative activity]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 18, pp. 77–81.
16. Il'chenko, V. V., Karpenko, Ye. V. (2013). Rol' vizualizatsii uchebnogo kontenta v professional'noy podgotovke perevodchika [The role of visualization of educational content in the professional training of a translator]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 19, pp. 181–187.
17. Il'chenko, V. V., Karpenko, Ye. V. (2014). Vizualizatsiya uchebnogo kontenta kak sredstvo formirovaniya navykov i umeniy pis'mennogo perevoda [Visualization of educational content as a means of forming the skills and abilities of translation]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 20, pp. 407–413.
18. Timokhova, G. B. (2016). Analiz razvitiya virtual'nykh institutov obrazovaniya [Analysis of the development of virtual educational institutions]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 22, pp. 329–338.
19. Kozyrenko, V. P. (2017). Oblachnyye resursy v uchebno-vospitatel'nom protsesse NUA [Cloud resources in the educational process of the PUA]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 23, pp. 155–161.
20. Sigilet, K. V. (2018). Obrazovaniye i samoobrazovaniye perevodchika v kontekste global'nogo Internet prostranstva [Education and self-education of a translator in the context of the global Internet space]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, vol. 24, pp. 385–388.